

AWİL XOJALÍĞINDA INNOVATSIYALÍQ ISKERLIK NÁTIYJELILIGIN ASÍRÍW JOLLARÍ

**Qaraqalpaqstan awıl xojalığı hám agrotexnologiyalar instituti
Matnazarov Alisher Furqat ulı, student**

Аннотация: В статье в основном рассматривается эффективность инновационной деятельности в сельском хозяйстве, пути ее повышения и проблемы инновационного развития.

Ключевые слова: инновации, аграрная экономика, инновационная деятельность, инновационный процесс, современные инновации

Annotatsiya: Maqolada asosan qishloq xo'jaligida innovatsiyon faoliyat samorodorligi va uni oshirish yo'llari va innovatsiyon rivojlantirish muommalari haqida aytib ótilgan

Kalt sózlar: innovatsiya, agrar iqtisodiyot, innovatsiyon faoliyat, innovatsiyon jarayon, zamanoviy innovatsiya

Annotatsiya: Maqalada tiykarınan awıl xojalığında hınnavatsiyalıq iskerlik nátiyjeliligi hámde onı asırıw jolları hám innovatsiyalıq rawajlanıw mashqalaları haqqında aytıp ótilgen

Túsindirme sózler: innovatsiya, agrar ekonomika, innovatsiyalıq iskerlik, innovatsiyalıq protsess, zamanagóy innovatsiya

Agrar ekonomikanı innovatsiyalıq rawajlandırıw mashqalaların izertlew hám ilimiy-ámeliy tiykarlangan nátiyjeli sheshimler islep shıǵıw, birinshi náwbette, innovatsiyanın social-ekonomikalıq mánisi hám rolin úyreniwdi talap etedi. Búgingi kúnde zamanagóy ekonomikalıq ádebiyatlarda ekonomist ilimpazlar tárepinen innovatsiya túsiniǵine túrlishe tariypler berilgen. Sol sebepli, innovatsiyalıq rawajlanıwdı tariyiplewshi tiykarǵı túsiniǵler, atap aytqanda, “innovatsiya” atamasınıń mazmunın ashıp beriwge tiyisli ilimiy kóz qaralar hám tariyplerge tiykarǵı itibar qaratıw maqsetke muwapıq esaplanadı. “Innovatsiya” termini latin tilinen “innavato” sózinen alınǵan bolıp, ol eki sóz, yaǵnıy, “uya” hám “nawato” sózleri birikpesi retinde qollanıladı. Bul termin birinshi ret XIX ásirde ilimiy-izertlew jumıslarında payda bolıp, ol aldınǵı túsiniǵlerge kóre, “ bir mádeniyat ayırım elementleriniń basqaǵa kirip barıwın” (úrp-ádetler, turmıs tárizi, sonday-aq, óndiriste) ańlatadı. Innovatsiyalıq iskerlik hám innovatsiyalıq process túsiniǵleri ayırım uqsas ózgesheliklerine kóre bir- birine jaqın bolsada, biraq, olar arasında óz-ara ózgeshe tárepleride bar. Sol

tárepten jantasqanda, bul túsiniklerdin’ ayırıqsha tárepleri hám joqarıdağı klassifikacıylarına tıykarlanıp, awıl xojalıǵı óndirisin innovcıyalıq rawajlandırıw faktorların tórt toparǵa bóliw hám olardıń hár bir-birine uyqas ekonomikalıq-socialıq, institucionallıq, islep shıǵarıw-texnologiyalıq hám shólkemlestirilgen-strukturalıq ilajlar sistemasın islep shıǵıw hám ámelıyatqa engiziw maqsetke muwapıq esaplanadı.

Bul jónelislerge baylanıslı ilajlardan gózlengen tiykarǵı maqset tarmaqlar yamasa xojalıq sub'ektleri kesiminde innovcıyalıq iskerlik ekonomikalıq nátiyjeliligini arttırıw. Házirgi sharayatta, innovcıyalıq iskerlikti rawajlandırıw hám basqarıwdıń ilimiy tiykarlangan parametr hám mexanizmleri hám de huqıqiy-normativ sisteması jetkilikli dárejede qálipleskenligi biraq, keleshekte bul sistemani ekonomikanı sanlastırıw, zamanagóy innovcıyalıq usıl hám texnologiyalar, sanlı platformalar sıyaqlı innovcıyalıq qurallardı nátiyjeli engiziw talaplarına sáykes jetilistiriw talap etiledi. Bul óz gezeginde, atap aytqanda, awıl xojalıǵı innovcıyalıq iskerligi menen baylanıslı máseleler hám ornatılǵan indikativ kórsetkishlerdi salıstırıw hám sol tiykarda tiyisli usınıslar islep shıǵıw imkaniyatın beredi.

Awıl xojalıǵı innovatsiyon iskerligine ajratılatuǵın qarjılar kólemi parametrleri (prognoz)

Jıllar	Innovatsiyalıq iskerlik ushın ajratılǵan qarjılar, mln. sóm
2025	272508
2026	29834,1
2027	32710,5
2028	35981,2
2029	39648,7

Bul jónelislerge baylanıslı jumısqa asırılmaǵan imkaniyatlardı anıqlaw maqsetinde respublikamız awıl xojalıǵında bánt bolǵan miynet resursları, joqarı maǵlıwmatlı qánigeler sanı, jumсалǵan suw muǵdarı, jumısshı-xızmetkerlerdiń ortasha aylıq miynet haqı, jalpı ónim qunı sıyaqlı tásir etiwshi hám erkinlikli ózgeriwshi faktorlardı inabatqa alǵan halda, “Stata” baǵdarlamasınan paydalanıp, 2010-2024 jıllar boyınsha alınǵan bazalıq maǵlıwmatlar tiykarında 2029 jılǵa shekem awıl xojalıǵı innovcıyalıq iskerligin rawajlandırıw ushın ajratılatuǵın finanslıq qarjılar kólemi prognoz etilgen.

Bul parametrlar awıl xojalıǵı menen baylanıslı innovciyalıq joybarlarǵa jáne de kóbirek qarǵı ajıratıw, onıń ushın ilimiy-izertlew jumısların qollap quwatlaw hám ónim (tovar, xızmet) ler islep shıǵarıw nátiyjeliligini asırıwǵa jóneltiriliwi belgilengen.

Juwmaq ornında sonı atap ótiw múmkin “Innovatsiya” atamasınıń mánisi, oǵan berilgen túrli ilimiy kóz qarastar hám tariyplerge qaramastan, sonı atap ótiw lazım, hár qanday dáwir hám sharayatta da jańa ónim jaratıwda princip ústin bolıwı kerek. Yaǵnıy, búgingi jaratılǵan jańalıq aldınǵı bar analoglardan túpten yamasa tolıq emes ayırmashılıqqa iye bolsa ǵana “innovatsiya” dep qabıl etiledi. Biraq, bul jańalıq jámiyettiń túrli tarawlardıń hám frontlarda, atap aytqanda, ekonomikalıq-socialıq, texnikalıq-texnologiyalıq, basqarıw, ekologiyalıq sıyaqlı jónelislerge sáykes jaratılıp, olardıń keleshekte rawajlanıwına tásir etedi. Sol ilimiy kóz qarastan qaraǵanda, innovaciyalar kóp qırılı bolıp, olarǵa tán ózgeshelik hám artıqmashılıqlardı itibarǵa alǵan halda tekǵana arnawlı bir innovatsiya boyınsha emes, bálki, olarǵa tiykarlanǵan innovciyalıq iskerlik nátiyjeliligini bahalaw ushın ózine tán usıllardı tańlaw kerek esaplanadı.

PAYDALANILGÁN ÁDEBIYATLAR:

1. Choriev Q.A. Qishloq xo‘jaligida innovasiyalar joriy qilish tizimini shakllantirish va rag‘batlantirish istiqbollari (uslubiy tavsiyalar). - Toshkent, 2014. - 32 b
2. Djalalova D.D. Qishloq xo‘jaligida innovation texnologiyalarni joriy etishni rag‘batlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Dis. ... iqt. fan. bo‘yicha falsafa doktori. – Toshkent, 2022
3. Nazarova U.A. Qishloq xo‘jaligida innovasiyalarni tijoratlashhtirish mexanizmini takomillashtirish yo‘llari. Iqt. fan. bo‘yicha falsafa doktori dissertasiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2025